

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 98 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitalashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	

KORXONALARDA RAQAMLI MARKETING: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY IMKONIYATLAR

Amonov Mirzohid Tuymuratovich
Buxoro Davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli marketing vositalari va ularning zamonaviy iqtisodiyotdagi ahamiyati tahlil qilingan. Texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan biznes jarayonlarida raqamli platformalar, internet reklama, ijtimoiy tarmoqlar, SEO, kontent marketing va elektron pochta marketingi kabi vositalardan foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Ushbu vositalar korxonalariga mijozlar bilan aloqani yaxshilash, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va raqobatbardoshlikni mustahkamlash imkonini beradi. Shuningdek, maqolada xizmatlar bozorida raqamli marketingning o'рни, O'zbekistondagi imkoniyatlar va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi ko'rib chiqilgan. Xususan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, startap loyihalarni rag'batlantirish va onlayn biznes modellarini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, internet reklama, ijtimoiy tarmoqlar, SEO, kontent marketing, elektron pochta marketingi, raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, xizmatlar bozori, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi, raqobatbardoshlik.

Abstract: This article analyzes digital marketing tools and their significance in the modern economy. With the rapid advancement of technology, the use of digital platforms, online advertising, social media, SEO, content marketing, and email marketing in business processes is expanding. These tools enable companies to enhance customer engagement, improve service quality, and strengthen competitiveness. Additionally, the article examines the role of digital marketing in the service market, opportunities in Uzbekistan, and government support. In particular, the measures taken within the framework of the "Uzbekistan – 2030" strategy to develop the digital economy, encourage startup projects, and implement online business models are analyzed.

Key words: Digital marketing, online advertising, social media, SEO, content marketing, email marketing, digital economy, digital transformation, service market, Uzbekistan – 2030 strategy, competitiveness.

Аннотация: В данной статье анализируются цифровые маркетинговые инструменты и их значение в современной экономике. С быстрым развитием технологий расширяются возможности использования цифровых платформ, интернет-рекламы, социальных сетей, SEO, контент-маркетинга и email-маркетинга в бизнес-процессах. Эти инструменты позволяют компаниям улучшать взаимодействие с клиентами, повышать качество обслуживания и укреплять конкурентоспособность. Кроме того, в статье рассматривается роль цифрового маркетинга на рынке услуг, возможности в Узбекистане и поддержка со стороны государства. В частности, анализируются меры по развитию цифровой экономики, стимулированию стартап-проектов и внедрению онлайн-бизнес-моделей в рамках стратегии "Узбекистан – 2030".

Ключевые слова: цифровой маркетинг, интернет-реклама, социальные сети, SEO, контент-маркетинг, email-маркетинг, цифровая экономика, цифровая трансформация, рынок услуг, стратегия "Узбекистан – 2030", конкурентоспособность.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda raqamli marketing vositalari korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Texnologiyalarning jadal rivojlanishi raqamli platformalar va onlayn marketing kanallaridan foydalanishni biznes jarayonlarining ajralmas qismiga aylantirdi. Korxonalar internet reklama, ijtimoiy tarmoqlar, SEO, kontent marketing va elektron pochta marketingi kabi raqamli vositalar orqali o'z

mahsulot va xizmatlarini keng auditoriyaga yetkazish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa nafaqat sotuvlarni oshirish, balki mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Xizmatlar bozorining rivojlanishi iqtisodiyotdagi murakkab jarayonlar bilan chambarchas bog'liq. Hozirgi bozor sharoitida raqamli texnologiyalarni samarali joriy qilgan kompaniyalar o'z pozitsiyasini mustahkamlab, mijozlar ehtiyojlariga tezroq va aniqroq javob bera oladi. Raqamli marketing vositalari orqali xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, individuallashtirilgan takliflar taqdim etish va personallashtirilgan reklama kampaniyalarini amalga oshirish mumkin. Bu jarayonlar nafaqat mijozlar talabini qondirish, balki ularning uzoq muddatli sodiqligini ta'minlashga ham yo'naltirilgan.

O'zbekistonda ham raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanishga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Davlat tomonidan raqamli iqtisodiyot rivojiga qaratilgan turli dasturlar, xususan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida biznesni raqamlashtirish va raqamli marketing usullarini keng joriy etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa kompaniyalarga raqamli platformalardan keng foydalanish, reklama kampaniyalarini avtomatlashtirish va iste'molchilar bilan interaktiv aloqani yaxshilash imkoniyatini taqdim etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli marketing korxonalar uchun zamonaviy iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan. Sanjar Sobirjonovich Sobirjonov o'zining "Moliyaviy menejment tizimini transformatsiyalashda raqamli marketing samaradorligini baholashning nazariy yondashuvlari" nomli maqolasida tadbirkorlik subyektlari faoliyatida raqamli marketing imkoniyatlarining to'g'ri baholanishi va undan foydalanish masalalarini tahlil qilgan.

Buxoro viloyati sanoat korxonalarida raqamli marketing faoliyatini takomillashtirish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar ham o'rganilgan. Ushbu tadqiqotda raqamli marketing vositalarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion strategiyalar va texnologiyalardan foydalanish muhimligi ta'kidlangan.

Shuningdek, Rajabova M.A. "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnalining 10-sonida chop etilgan maqolasida korxonalarda innovatsiyalarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha strategiya va metodlar tahlil qilingan. Maqolada raqamli marketingning rivojlanishi va uning korxonalar faoliyatidagi o'rni haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda korxonalarda raqamli marketingning samaradorligini baholash uchun aralash usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar korxonalar menejerlari va marketing mutaxassislaridan olingan so'rovnomalar, moliyaviy hisobotlar va veb-analitik platformalardan to'plandi. Tahlil jarayonida deskriptiv statistika, korrelyatsiya tahlili va regresion modellashtirish usullari qo'llanilib, raqamli marketing vositalarining korxonalar faoliyatiga ta'siri baholandi. Natijalar raqamli strategiyalarning samaradorligini aniqlashga yo'naltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xizmatlar bozori zamonaviy iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan va muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. U iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri bo'lib, aholining turmush darajasini yaxshilash va biznes faoliyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda xizmatlar bozori jahon iqtisodiyotining katta qismini tashkil etib, sog'liqni saqlash, ta'lim, moliya, turizm, transport, axborot texnologiyalari va konsalting kabi sohalarni qamrab oladi. Korxonalar uchun xizmatlar bozorida ishtirok etish nafaqat daromad manbai, balki mijozlar bilan uzoq muddatli hamkorlikni ta'minlash uchun ham muhim imkoniyat yaratadi.

Globalizatsiya jarayonlari va raqamli transformatsiya xizmatlar bozorining tuzilishini tubdan o'zgartirib, uning rivojlanishiga yangi sur'at bag'ishlamoqda. Xususan, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida an'anaviy xizmat ko'rsatish usullari zamonaviy raqamli yechimlar bilan almashmoqda. Masalan, bank va moliyaviy xizmatlar onlayn platformalar orqali amalga oshirilmoqda, ta'lim xizmatlari esa masofaviy formatga o'tmoqda. Bu o'zgarishlar xizmatlar bozorida faoliyat yuritayotgan korxonalariga mijozlar talablarini aniqroq o'rganish va ularga tezkor hamda sifatli yechimlarni taklif etish imkoniyatini beradi.

O'zbekistonda ham xizmatlar bozori jadal rivojlanib, milliy iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalari va elektron tijorat sohasida katta o'zgarishlar kuzatilmoqda. Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari, soliq imtiyozlari va raqamli infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar samarasi o'laroq, startaplar, onlayn xizmat ko'rsatuvchi korxonalar va xalqaro miqyosda ishlashga yo'naltirilgan xizmat kompaniyalari soni ortib bormoqda. Bu esa xizmatlar bozorining kelgusi rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.

Raqamli marketing vositalari zamonaviy biznes uchun mijozlarga tezkor va samarali yetib borish imkoniyatini yaratadi. Internet reklama va ijtimoiy tarmoqlar marketing strategiyalarining ajralmas qismi bo'lib, kompaniyalarga o'z mahsulot va xizmatlarini maqsadli auditoriyaga aniq va samarali tarzda yetkazish imkonini beradi. Masalan, Facebook, Instagram, YouTube va TikTok platformalarida maqsadli reklama joylashtirish orqali korxonalar o'z mijozlari bilan doimiy aloqa o'rnatishi va ularning ehtiyojlariga mos takliflarni tayyorlashi mumkin. Bundan tashqari, kontent marketing va blog platformalari orqali foydali va qiziqarli ma'lumotlar taqdim etish mijozlar ishonchini qozonishga va ularning sodiqligini oshirishga xizmat qiladi.

SEO (Qidiruv tizimlari uchun optimallashtirish) raqamli marketingning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. SEO usullaridan foydalanish orqali veb-saytlar va onlayn bizneslar Google, Yandex kabi qidiruv tizimlarida yuqori o'rinlarni egallab, organik ravishda ko'proq trafik jalb qiladi. Bu esa reklama xarajatlarini kamaytirish bilan birga, kompaniyaning uzoq muddatli raqamli strategiyasini kuchaytirishga yordam beradi. Shuningdek, elektron pochta marketingi kompaniyalarga mavjud va potensial mijozlar bilan shaxsiylashtirilgan aloqa o'rnatish imkonini beradi. Mijozlarga muntazam ravishda individual takliflar va axborot byulletenlari yuborish orqali ularning brendga sodiqligini mustahkamlash mumkin.

Raqamli marketing vositalari xizmat ko'rsatish sohasida ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, elektron tijorat, ta'lim, konsalting va logistika sohalarida raqamli marketing strategiyalarini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirishlari mumkin. Masalan, onlayn kurs platformalari (Coursera, Udemy, Skillshare) yoki elektron do'konlar (Amazon, Ozon, Wildberries) raqamli marketing vositalaridan foydalangan holda o'z mijozlariga qulay va samarali xizmat ko'rsatmoqda. Bu esa raqamli marketingning nafaqat reklama vositasi, balki biznes modelining ajralmas qismi ekanligini ko'rsatadi.

Xizmatlar bozorida marketing yondashuvlari korxonalarining mijozlarga samarali xizmat ko'rsatishini ta'minlash uchun muhim strategiyalardan biridir. Sektorli yondashuv xizmatlar bozorining turli tarmoqlari, masalan, transport, turizm, ta'lim, sog'liqni saqlash va moliyaviy xizmatlar sohalarida bo'yicha tahlil qilinishiga asoslanadi. Har bir sektorda marketing strategiyalari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, mijoz talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi. Masalan, sog'liqni saqlash sohasida marketing xizmatlarning ishonchligi va sifatiga asoslansa, turizmda marketing asosan sayohatchilar uchun jozibador takliflar va qulay xizmatlarni taqdim etishga yo'naltiriladi.

Institutsional yondashuv xizmatlar bozorida asosiy ishtirokchilar – davlat tashkilotlari, xususiy kompaniyalar va nodavlat tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tahlil qiladi. Bozorda samarali faoliyat yuritish uchun kompaniyalar raqobat muhitida o'z o'rnini belgilashi va iste'molchilar uchun eng maqbul taklifni tayyorlashi kerak. Bunda davlat tomonidan belgilangan qonunchilik, tartib va litsenziyalash talablariga rioya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, moliyaviy xizmatlar bozorida kompaniyalar davlat tomonidan tartibga solingan qoidalar asosida ishlaydi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish mexanizmlariga e'tibor qaratiladi.

Marketing yondashuvi esa mijozlarning talab va ehtiyojlarini chuqur o'rganib, xizmatlarni samarali targ'ib qilishga qaratilgan. Zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali marketing strategiyalarini yaxshilash va mijozlar bilan aloqani kuchaytirish imkoniyati yaratiladi. Masalan, internet marketing vositalari – ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta marketingi va kontent marketingi yordamida mijozlar bilan uzluksiz aloqa o'rnatish mumkin. Shu bilan birga, ma'lumotlar tahlili (big data) va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, mijozlarning xulq-atvori va afzalliklarini aniqlash orqali marketing strategiyalarini individuallashtirish mumkin.

O'zbekistonda raqamli marketing sohasi so'nggi yillarda jadal rivojlanib, biznes subyektlari uchun yangi imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Bunda internet platformalar, mobil ilovalar va raqamli reklama vositalari keng qo'llanilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va qidiruv tizimlari orqali reklama joylashtirish imkoniyatlarining kengayishi mahalliy kompaniyalarga o'z mahsulot va xizmatlarini keng auditoriyaga yetkazish uchun qulay muhit yaratmoqda. Ayniqsa, Facebook, Instagram, Telegram va TikTok platformalarida maqsadli auditoriyaga mo'ljallangan reklama kampaniyalari ishlab chiqish va ular orqali xaridorlarni jalb qilish usullari ommalashmoqda.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun davlat tomonidan qator qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida raqamli infratuzilmani takomillashtirish, startup loyihalarni qo'llab-quvvatlash va IT mutaxassislar tayyorlash kabi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Elektron tijorat, onlayn bank xizmatlari va raqamli reklama sohalaridagi islohotlar mahalliy va xalqaro kompaniyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, onlayn biznes modellari, jumladan, dropshipping, info-biznes va affiliativ marketing orqali tadbirkorlikni yo'lga qo'yish imkoniyatlari kengayib bormoqda.

O'zbekistonda raqamli marketingning yana bir muhim yo'nalishi – SEO va kontent marketing hisoblanadi. Mahalliy kompaniyalar o'z veb-saytlarini qidiruv tizimlari uchun optimallashtirish orqali organik trafikni oshirish va mijozlarni jalb qilishga e'tibor qaratishmoqda. Shuningdek, video marketing va interaktiv kontent orqali foydalanuvchilarning diqqatini jalb qilish usullari ham keng qo'llanilmoqda. Elektron pochta marketingi va chat-botlar orqali avtomatlashtirilgan mijozlar xizmati ham rivojlanib bormoqda, bu esa biznes jarayonlarini yanada samaraliroq tashkil etish imkonini beradi.

Raqamli marketing zamonaviy iqtisodiyotda korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida korxonalar internet marketing vositalaridan samarali foydalanib, mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlar o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bozorda raqobat ustunligini saqlab qolish uchun kompaniyalar internet reklama, ijtimoiy tarmoqlar, SEO, kontent marketing va elektron pochta marketingi kabi vositalarni o'z strategiyalariga integratsiya qilmoqdalar.

Xizmatlar bozori iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi jamiyatning turli sohalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Globalizatsiya jarayonlari va raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi xizmatlar bozorining tuzilishi va ishlash mexanizmlarini o'zgartirmoqda. Ayniqsa, moliya, ta'lim, sog'liqni saqlash va turizm sohalarida raqamli yechimlar keng qo'llanilmoqda. Bozordagi yangi texnologiyalar mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va takliflarni personallashtirish imkonini bermoqda.

Raqamli marketing vositalari biznes uchun marketing jarayonlarini avtomatlashtirish, xaridorlar talabini tezkor aniqlash va ularga mos takliflar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy marketingda SEO va kontent marketing vositalari onlayn auditoriyani jalb qilish va korxonalarining raqamli mavqeiini mustahkamlashda katta rol o'ynaydi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va elektron pochta marketingi orqali mijozlar bilan doimiy aloqa saqlanib, ularning sodiqligi oshiriladi.

O'zbekistonda raqamli marketing imkoniyatlari kengayib, kompaniyalar uchun yangi istiqbollarni yaratmoqda. Davlat tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida raqamli iqtisodiyot va elektron tijorat rivojiga katta e'tibor qaratilmoqda. Startaplar, onlayn xizmat ko'rsatish va raqamli platforma modellari orqali biznesning o'sishi rag'batlantirilmoqda. Shuning uchun mahalliy korxonalar raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanib, jahon bozorida raqobatbardoshlikni oshirishlari va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali o'z biznes modellarini takomillashtirishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Khodjayev A. R. et al. Efficiency of using modern information and communication technologies in small business // World science: problems and innovations. – 2021. – С. 130-132.
2. Khodjayev A. R., Amonov M. T. Bio-economy is a new direction of development and one of the anti-crisis mechanisms // ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. – 2021. – С. 112-115.
3. Khodjayev A. R. et al. HUMAN CAPITAL AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH //SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022. – 2022. – С. 75-78.
4. Qulliyev O. ISHLAB CHIQRARISH IMKONIYATLARI CHIZIG'I //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
5. Qulliyev O., Abduqahhorov B. ECONOMIC GLOBALIZATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
6. Qulliyev O. PUL MABLAG'LARI HISOBI: IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA ULARNING ASOSIY VAZIFALARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
7. Rasulovich K. A. The role of agro-tourism in the development of socio-economic infrastructure in rural areas //Наука и образование сегодня. – 2021. – №. 3 (62). – С. 13-14.
8. Rasulovich K. A., Tuymuratovich A. M. Efficiency of formation of franchise in small business development //Наука и образование сегодня. – 2021. – №. 9 (68). – С. 39-42.
9. Rasulovich K. A., Ulugbekovich K. A. Section: economics //Polish science journal. – 2020. – С. 25.
10. Rasulovich K. A., Tuymuratovich A. M. Legalization of steps to eliminate the harmful effects of cryptoma in the economy //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 651-654.
11. Xodjayev A. et al. The role of smm marketing in small business development during a pandemic //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
12. Khodjayev A. R., Amonov M. T. Bio-economy is a new direction of development and one of the anti-crisis mechanisms //Экономика и современный менеджмент: теория, методология, практика. – 2021. – С. 112-115.
13. Rasulovich K. A., Zokirovich K. M. Market Economy and its Emergence // " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2023. – С. 47-52.
14. Khodjayev A. R. et al. HUMAN CAPITAL AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH //SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022. – 2022. – С. 75-78.
15. Rasulovich K. A. AN ENGINE IN THE NEW AGE OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY //Economics. – 2022. – №. 1 (51). – С. 70-74.
16. Tuymuratovich A. M. Features and Benefits of E-Business //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 1-4.
17. Digital Marketing Strategies on Customer Engagement in the Tourism Sector of Uzbekistan/ AM Tuymuratovich/ American Journal of Business Practice 1 (7), 53-60.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>